

Сборник статей Международной научно-практической конференции, Саратов, 24 апреля 2024 года. – Саратов: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», 2024. – С. 15-20.

9. Шперов, А.С. Влияние кормовой добавки «Кумелакт-1» на весовой рост и убойные качества баранчиков эдильбаевской породы / А.С. Шперов, Н.Г. Чамурлиев, А.А. Ряднов [и др.] // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2024. – № 112. – С. 276-282.

УДК 631.81.095.337

DOI 10.5281/zenodo.20543682

**ЛИНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА: РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ И СОЗДАНИЕ ЦЕННЫХ РЕСУРСОВ
ORGANIC LIVESTOCK WASTE PROCESSING LINE:
SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND CREATING
VALUABLE RESOURCES**

Н.В. Сергеева

N.V. Sergeeva

*ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Михайловск
FGBNU «North Caucasian Agrarian Center», Mikhaylovsk
E-mail: sergeeva.rok@yandex.ru*

Аннотация. В статье описывается упрощенная, экологически безопасная линия переработки свежего навоза и помета для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Технология позволяет получать удобрения, соответствующие ГОСТ, и субстрат для компостирования, сокращая срок переработки до 1.5-2 месяцев. Простота процесса и использование стандартных комплектующих делают ее экономически выгодной.

Abstract. This article describes a simplified, environmentally friendly processing line for fresh manure and litter to reduce its negative environmental impact. The technology produces fertilizers compliant with GOST standards and composting substrate, reducing the processing time to 1.5-2 months. The simplicity of the process and the use of standard components make it cost-effective.

Ключевые слова: технология переработки, побочные продукты животноводства, вермикомпостирование, органические удобрения.

Keywords: processing technology, animal by-products, vermicomposting, organic fertilizers.

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивные технологии в животноводстве, включая биотехнологии, необходимы для обеспечения продовольственной безопасности

на фоне роста населения и сокращения угодий. Несмотря на тенденцию к специализации крупных агрокомплексов, повышающих прибыльность, интенсивное животноводство создает серьезные экологические угрозы [1, 5, 7]. Побочные продукты животноводства (ППЖ) являются значительным фактором загрязнения среды, а низкая степень использования органических удобрений из-за высокой стоимости транспортировки усугубляет проблему [8]. Отсутствие чистого сырья и сложный состав ППЖ препятствуют переработке. Существующие вермифтехнологии, экологически чистые и использующие навоз для получения ценных продуктов, сталкиваются с проблемой отсутствия простого оборудования для подготовки субстрата [2, 3, 4].

В связи с этим, цель исследования – разработка линии переработки свежего навоза и помета (патент № 2849197 [6]), обеспечивающей быструю, упрощенную и экологически безопасную утилизацию, уменьшение экологического воздействия и получение жидких удобрений и субстрата для вермикомпостирования.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования по обозначенной теме проходили во ВНИИОК – филиале ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». Объекты исследований – линия по производству жидкой и твердой фракции навоза КРС по разработанной авторами технологии. Все исследования проводились по общепринятым методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Предлагаемая линия переработки свежего навоза и помета отличается максимально упрощенным технологическим процессом, не требующим дополнительных затрат труда и времени. Ключевым преимуществом является возможность использования различных имеющихся комплектующих для выполнения всех необходимых операций, что делает ее экономически выгодной и доступной для широкого круга предприятий.

Линия переработки свежего навоза и помета (рис. 1) состоит из емкости-накопителя, куда добавляют воду в соотношении свежего навоза и воды от 1:1,5 м³ до 1:2,5 м³, в зависимости от влажности исходного сырья. В результате класс опасности снижается до V (практически не наносит вреда окружающей среде), поэтому отпадает необходимость в дополнительной обработке путем применения физических, химических или биологических методов.

Далее на погружном гомогенизаторе (рис. 2) запускается двигатель, с которого передается импульс через кардан на редуктор, приводящий в действие лопасти винта с наружной стороны которого имеется за-

щитный кожух, предотвращающий от механических повреждений. В результате работы погружного винта балластные инородные механические включения с высокой удельной массой (камни, щебень, металл и т. д.) оседают на дно, а с низкой удельной массой (шпагат, щепы, палки и т. д.) – всплывают на поверхность.

Рисунок 1. Линия переработки свежего навоза и помета

Затем при помощи погружного насоса, который подключен к щиту управления, смесь гомогенизированного навоза подается через рукав в пресса-отделителя (рис.2).

Включив электродвигатель в пресса-отделители гомогенизированный навоз в результате вращения шнека движется по перфорированному корпусу, в результате чего через отверстия внутреннего корпуса отделяется жидкая фракция и попадает во внешний корпус, а затем через отводящую трубу в емкость для жидкой фракции. Твердая фракция, накапливаясь во внутреннем перфорированном корпусе выходит через отверстие с крышкой на пружине, с помощью которой можно регулировать степень отжатия твердой фракции. После отжатия твердая фракция собирается в сменную тару.

Рисунок 2. Погружной гомогенизатор и пресс-отделитель линии переработки свежего навоза и помета

Полученную жидкую фракцию можно сразу вносить в почву в качестве биоорганического удобрения, а твердую фракцию можно использовать в

качестве субстрата для дождевых червей или компостировать. В обоих случаях срок переработки полученной твердой фракции уменьшается.

Жидкая фракция содержит комплекс органоминеральных компонентов и бактерий, населяющих желудочно-кишечный тракт сельскохозяйственных животных, пригодный для использования в качестве комплексного органоминерального удобрения.

Твердая фракция может быть использована в качестве субстрата для жизнедеятельности червей семейства Lumbricidae и получения вермикомпоста путем укладки субстрата в устройство для вермикультивирования (различные виды вермиреакторов).

Агрохимический состав полученных фракций позволяет их использование в качестве сбалансированных органоминеральных удобрений для сельскохозяйственных культур при почвенном внесении под поверхностную обработку (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Содержание органического вещества, влаги и сухого вещества в сепарированных фракциях, %

Массовая доля органического вещества и сухого вещества в твердой фракции превысили таковые в жидкой фракции.

В жидкой и твердой фракциях наблюдалось различие в содержании основных микроэлементов.

Рисунок 4. Содержание основных микроэлементов в сепарированных фракциях, %

Содержание калия, азота и фосфора в твердой фракции выше, чем в жидкой, на 0,06%, 0,12% и 0,12% соответственно. Кальций и магний также присутствовал в обеих фракциях, причем их содержание в твердой фракции было выше.

Из таблицы видно, что содержание таких микроэлементов, как медь и кобальт, значительно выше в твердой фракции по сравнению с жидкой на 52,0 мг/кг и 6,5 мг/кг, соответственно. Остальные микроэлементы (железо, цинк и марганец) имеют незначительные отличия. Так содержание железа в жидкой фракции было меньше на 15 мг/кг, цинка на 0,7 мг/кг, чем в твердой фракции.

Таблица. Содержание микроэлементов и примесей отдельных токсичных элементов в сепарированных фракциях, мг/кг

Показатель	Жидкая фракция	Твердая фракция
микроэлементы		
Железо, мг/кг	225,00±4,4	240,30±5,1
Цинк, мг/кг	8,30±1,4	9,00±1,5
Марганец, мг/кг	14,50±1,2	14,50±1,1
Медь, мг/кг	2,10±0,5	54,10±1,9
Кобальт, мг/кг	0,30±0,1	6,80±1,1
токсичные элементы		
Свинец, мг/кг	2,24±0,5	2,18±0,5
Кадмий, мг/кг	0,01±0,005	0,14±0,01
Мышьяк, мг/кг	1,22±0,3	0,36±0,1

В результате определения содержания примесей отдельных токсичных элементов в сепарированных фракциях было установлено, что содержание свинца и мышьяка в твердой фракции было ниже, а кадмия – выше такового в сравнении с жидкой фракцией. Содержание ртути, бенз(а)пирена, ГХЦГ, ДДТ составляет менее 0,005 мг/кг.

Для обеих фракций удельная эффективная активность естественных радионуклидов составляет 23,1 Бк/кг, а удельная эффективная активность техногенных радионуклидов (ACs/45+ASr/30) - 0,01 относительных единиц.

Кроме того выделенные фракции не содержали механических включений в отличие от нативного навоза, доставленного непосредственно с фермы.

Агрохимические и токсикологические исследования подтверждают соответствие ГОСТ минеральных и органических удобрений, сле-

вательно, жидкая фракция пригодна для внесения в почву, а твердая фракция может быть использована в качестве субстрата для дождевых червей или компостирования. В обоих случаях срок переработки полученной твердой фракции уменьшается до полутора – двух месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая линия переработки свежего навоза и помета является инновационным и перспективным решением для животноводческих комплексов. Она позволяет эффективно перерабатывать отходы, снижать негативное воздействие на окружающую среду и получать ценные продукты, способствуя развитию устойчивого и экологически безопасного животноводства. Внедрение данной технологии позволит животноводческим предприятиям не только соответствовать современным экологическим требованиям, но и повысить свою конкурентоспособность на рынке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брюханов А. Ю., Попов В. Д., Васильев Э. В., и др. Анализ и решения экологических проблем в животноводстве. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021;15(4):48–55. DOI 10.22314/2073-7599-2021-15-4-48-55.
2. Ветчинников Д. В. Экономически эффективные стратегии переработки отходов АПК на основе внедрения инноваций. Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА. 2022;3:216–230. DOI:10.52210/2224669X_2022_3_216.
3. Голембовский В. В. Коровин А. А., Сергеева Н. В. Технологическое решение по переработке свежего навоза и помета с характеристиками полученных продуктов Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2025. Т. 26, № 5. С. 1142–1158. DOI 10.30766/2072-9081.2025.26.5.1142-1158. – EDN UODWSG.
4. Ковалёв Н. Г., Гриднев П. И., Гриднева Т. Т. Научное обеспечение развития экологически безопасных систем утилизации навоза. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2016;1(50):62–69.
5. Коровин А. А., Безгина Ю. А., Зеленская Т. Г., и др. Адаптация приемов биологизации земледелия для решения проблем аграрного производства. Аграрный вестник Северного Кавказа. 2023;3(51):41–46. DOI 10.31279/2222-9345-2023-14-51-41-46.
6. Патент № 2849197 С1 Российская Федерация, МПК С05F 3/06. Линия переработки свежего навоза и помета: заявл. 08.12.2024; опубл. 23.10.2025 / В. В. Голембовский, А. А. Коровин, Е. В. Незнамов [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр». – EDN FJIFPU.
7. Уваров Р. А., Шалавина Е. В., Васильев Э. В. Технологии утилизации навоза в регионе Балтийского моря: Анализ и наметившиеся тенденции. АгроЭкоИнженерия. 2021;3(108):117–128.
8. Шалавина Е. В., Васильев Э. В., Уваров Р. А. Методы экологически безопасного использования навоза и помета фермерскими хозяйствами в Ленинградской области. АгроЭкоИнженерия. 2021;3(108):128–140.